

Тетяна КРАВЧИНА

кандидат психологічних наук, доцент,
докторантка кафедри соціальної роботи
та менеджменту соціокультурної діяльності,
Тернопільський національний педагогічний
університет імені Володимира Гнатюка
м. Тернопіль, Україна

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РЕФЛЕКСІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Анотація. У статті визначено методологічні підходи до формування педагогічної рефлексії майбутніх фахівців соціономічного профілю, до яких віднесено психологів, соціальних педагогів, фахівців із соціальної роботи. Увагу зосереджено на професіографічному, компетентнісному та особистісно-діяльнісному підходах. Схарактеризовано модель фахівця соціономічного профілю. У структурі професійної компетентності виокремлено рефлексивну складову.

Ключові слова: методологічні підходи, педагогічна рефлексія, фахівці соціономічного профілю.

Abstract. The article defines methodological approaches to the formation of pedagogical reflection of future specialists of the socioeconomic profile, which include psychologists, social pedagogues, and specialists in social work. Attention is focused on professional, competence and personal-activity approaches. The model of a socio-economic profile specialist is characterized. A reflexive component is singled out in the structure of professional competence.

Keywords: methodological approaches, pedagogical reflection, specialists of the socio-economic profile.

Постановка проблеми та її актуальність. Складне сьогодення, пов'язане з війною в Україні, визначає основні вимоги до підготовки кваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців соціономічного профілю, до яких ми відносимо фахівців із соціальної роботи, соціальних педагогів, психологів. Йдеться про спрямованість на постійне професійне зростання, формування й розвиток навичок самостійного здобуття знань, критичного мислення. Постійне розширення цих вимог впливає на функціонування системи професійної освіти. Сучасний підхід до організації освітнього процесу в закладах вищої освіти передбачає орієнтацію на рефлексивну діяльність усіх його учасників та створення умов, що сприяють набуттю професійних рефлексивних знань, виробленню зацікавленого ставлення до рефлексивної діяльності, рефлексивної поведінки майбутнього професіонала [3; 6; 8].

Професійна діяльність фахівців соціальної сфери за своєю суттю має рефлексивний характер, тому що, організовуючи тренінгові заняття з дітьми, психолог прагне дивитися на себе і свої дії очима своїх підопічних, враховувати їхні погляди, представляти їх внутрішній світ та емоційний стан. Важливою якістю майбутнього соціального педагога або психолога є готовність та здатність до рефлексії.

Вибудовуючи взаємодію зі здобувачами вищої освіти, майбутніми фахівцями соціономічних професій, викладач оцінює себе як учасника цієї взаємодії. У процесі педагогічної рефлексії він ідентифікує себе з педагогічною ситуацією, що склалася, з тим

чи іншим змістом педагогічної взаємодії, з вихованцем, зі своїм колегою – іншим педагогом, з різними психолого-педагогічними технологіями, різними моделями педагогічної діяльності тощо.

Отже, рефлексія у педагогічному процесі – це процес і одночасно результат фіксування суб'єктами освіти (учасниками освітнього процесу) стану свого розвитку й саморозвитку. Педагогічна рефлексія передбачає взаємооцінку учасників педагогічного процесу, педагогічної взаємодії, відображення педагогом внутрішнього світу, стану розвитку студентів і навпаки.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблема рефлексії є предметом дослідження в наукових публікаціях вітчизняних вчених. Так, О. Андрищенко аналізує різні наукові погляди щодо визначення сутності професійної рефлексії [1]; Л. Бондар та Н. Ісхакова вивчають рефлексію як основний компонент навчальної діяльності студентів [3]; М. Найдьонов розкриває проблему суб'єкта в психології рефлексії [10]. Різні види рефлексії (педагогічну, професійну, методологічну тощо) вивчали І. Зязюн [5], А. Іващенко [6], Т. Комар [8], О. Мирошник [9] та інші.

Мета статті – визначити методологічні підходи до формування педагогічної рефлексії майбутніх фахівців соціономічного профілю.

Виклад основного матеріалу. Реалізація комплексу методологічних підходів під час формування педагогічної рефлексії у процесі підготовки майбутніх фахівців соціономічного профілю дає можливість по-новому розглянути проблему якості вищої освіти. Йдеться про професіографічний, компетентнісний та особистісно-діяльнісний методологічні підходи.

Так, професіографічний підхід передбачає створення професіограми, у структурі якої представлено перелік вимог до майбутнього фахівця. У рамках системної професіографії, відповідно до досліджень С. Калаур [7], О. Сороки [11], нами розроблено модель фахівця соціономічного профілю, яка дає змогу уявити професійно важливі якості та соціальні зв'язки у контексті професійної діяльності. Модель передбачає такі характеристики:

- наявність позитивної «Я-концепції»;
- здатність та готовність контролювати свої дії;
- здатність здійснювати діалектичний підхід до аналізу ситуації, займати позиції різних «спостерігачів», перетворювати пояснення аналізованого явища залежно від мети та умов;
- рефлексивна установка щодо різних видів практики;
- готовність до діалогу у будь-яких сферах професійної діяльності;
- проблемність, гнучкість, критичність, асоціативність та рефлексивність мислення;
- проєктивність діяльності: передбачення результату, ефективне цілепокладання, вміння планувати та аналізувати проміжні результати професійної діяльності;
- конструктивність спілкування: здатність коротко і ясно формулювати власні уявлення та ідеї, аналізувати висловлювання співрозмовників, виділяючи корисну інформацію, брати участь у конструктивному діалозі та дискусії.

Погоджуємося із Н. Бібік [2] у тому що компетентнісний підхід надає процесу підготовки фахівця діяльнісного, практико-орієнтованого характеру, позитивно впливає на розвиток інноваційних процесів у сфері професійної освіти, і тому є найбільш значущим у рефлексивно-орієнтованій педагогічній освіті.

У багатовимірній структурі професійної компетентності ми виділяємо саме рефлексивну компетентність, тому що вона, будучи важливим фактором професійного вдосконалення особистості фахівця соціономічного профілю, визначає його саморозвиток в процесі ефективного освоєння професійної діяльності і служить необхідною складовою професійної освіти. Окрім цього, рефлексивна спрямованість дає змогу фахівцям соціальної сфери знайти свій індивідуальний стиль, сформувавши адекватну професійно-особистісну самооцінку, прогнозувати та аналізувати результати своєї праці.

Нам імпонує визначення рефлексивної компетентності, запропоноване В. Желановою, яка наголошує, що це «метакомпетентність, яка є інтегрованою характеристикою особистості, що представлена сукупністю компонентів, адекватних рефлексивній діяльності» [4, с. 18]. У свою чергу ми під рефлексивною компетентністю розуміємо сукупність рефлексивних компетенцій, що передбачають характеристику професійно-особистісних якостей фахівця соціономічного профілю, його готовність та здатність до рефлексивної діяльності з використанням знань, умінь, навичок, професійного та життєвого досвіду.

Слід враховувати той факт, що в структурному відношенні рефлексивна компетентність є інтегральною властивістю особистості і містить низку часткових компетенцій, що синтезують теорію і практику рефлексивної діяльності. Вони проявляються у бажанні та вмінні вирішувати рефлексивні завдання, аналізувати хід та результати їх вирішення, постійно вносити необхідні корективи у професійну діяльність.

Особистісно-діяльнісний підхід дає можливість створити умови для самореалізації особистості здобувача вищої освіти, виявити та розвинути його творчі можливості, власні погляди, своєрідну технологію діяльності. У рефлексивно-орієнтованій педагогічній освіті реалізація цього підходу потребує рефлексивного типу управління освітнім процесом. Викладач одночасно ставить педагогічні цілі та прагне, щоб вони були внутрішньо прийняті студентами. Окрім цього, він створює умови їхнього освоєння, оцінює результати діяльності, розвиває в них здатність до самоаналізу й самооцінки.

Висновки. Слід зазначити значущість комплексного використання названих вище методологічних підходів, оскільки перебільшення одного з компонентів призводить до серйозних помилок у теорії та практиці педагогічної освіти: підготовка фахівців соціономічного профілю зводиться до частково-методичних умінь, тоді як індивідуальне становлення особистості залишається поза увагою.

Перспективи подальших розвідок вбачаємо в розробці моделі формування педагогічної рефлексії у процесі іншомовної підготовки майбутніх фахівців соціономічного профілю.

Список використаних джерел

1. Андрющенко О. Наукові погляди щодо визначення сутності поняття "професійна педагогічна рефлексія". *Молодь і ринок*. 2016. № 10 (141). С. 141–145. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2016_10_31
2. Бібік Н. М. Компетентнісний підхід: рефлексивний аналіз застосування. *Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи*. Київ : «К.І.С.», 2004. С. 47–52.
3. Бондар Л. В., Ісакова Н. Г. Рефлексія як основний компонент навчальної діяльності студентів. *Вісник Національного авіаційного університету. Педагогіка. Психологія*. 2015. № 6. URL: <https://jrn1.nau.edu.ua/index.php/VisnikPP/article/view/10186/13388>
4. Желанова В. Рефлексивна компетентність майбутнього педагога: сутність, структура, логіка рефлексіогенезу. *Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка*. 2020. № 33. С. 17–23. <https://doi.org/10.28925/2311-2409.2020.33.2>
5. Зязюн І. А. Освітні технології у вимірах педагогічної рефлексії. *Світло*. 1996. № 1. С. 4–9.
6. Іващенко А. І. Професійна рефлексія як механізм саморозвитку майбутніх психологів : дис. ... канд. псих. наук : 19.00.07 / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди". Переяслав-Хмельницький, 2020. 248 с. <https://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/39575>
7. Калаур С. М. Система професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до розв'язання конфліктів у професійній діяльності : дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка. Тернопіль, 2018. 676 с. <https://nrat.ukrintei.ua/searchdoc/0519U000105/>
8. Комар Т. Методологічна рефлексія концепції та моделі професійної зрілості фахівця. *Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України*. Серія: психологічні науки, 2016. № 2 (4). С. 139–151. http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnapv_pn_2016_2_12
9. Мирошник О. Педагогічна рефлексія як чинник вияву творчого потенціалу особистості вчителя. *Естетика і етика педагогічної дії*. 2011, Вип. 2. С. 47–57. http://nbuv.gov.ua/UJRN/eepd_2011_2_7
10. Найдъонов М. І. Проблема суб'єкта в психології рефлексії. *Людина. Суб'єкт. Вчинок. Філософсько-психологічні студії* / За заг. ред. В. О. Татенка. Київ : Либідь, 2006. С. 197–230.
11. Сорока О. В. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до використання арт-терапевтичних технологій : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка. Тернопіль, 2016. 534 с. <https://nrat.ukrintei.ua/searchdoc/0516U000220/>